

PLANILHA DE SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS ANALISADAS NO ARTIGO “IA PARA O BEM DE TODOS”?: DISCURSO, SUJEITO, CONTRADIÇÃO”

Sequências Discursivas(SDs)/ trechos analisados	Referência completa	Localização da SD/trecho no texto completo
IA para o bem de todos	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI; CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS - CGEE. <i>IA para o bem de todos: plano brasileiro de Inteligência Artificial</i> . Brasília, DF: MCTI; CGEE, 2025.	Título do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial
Transformar a vida dos brasileiros por meio de inovações sustentáveis e inclusivas baseadas em Inteligência Artificial	Slides de apresentação da Proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028, apresentado, publicamente, em 29 de julho de 2024, na reunião do pleno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Publicado no Site do Ministério do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, disponível em: < https://l1nk.dev/IW7Id >. Acesso em: 21 dez. 2025.	Primeiro objetivo que consta no slide 3 da apresentação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.

<p>SD1: Plano brasileiro de IA prevê R\$ 23 bi, supercomputador e sistema para o SUS (O Globo, 30/07/2024)</p>	<p>GULLINO, Daniel; CRAVO, Alice. Plano brasileiro de IA prevê R\$ 23 bi, supercomputador e sistema para o SUS. <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/plano-brasileiro-de-ia-preve-r-23-bi-supercomputador-e-sistema-para-o-sus.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	<p>Título principal da notícia</p>
<p>SD2: Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial?' (O Globo, 30/07/2024)</p>	<p>CRAVO, Alice; GULLINO, Daniel. Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial?' <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	<p>Título principal da notícia</p>
<p>SD3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a inteligência artificial (IA) "brasileira" precisa garantir</p>	<p>CRAVO, Alice; GULLINO, Daniel. Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial?' <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em:</p>	<p>P. 1 da notícia, primeiro parágrafo</p>

<p>empregos e se colocou contra o uso da tecnologia se resultasse em demissões de trabalhadores. (<i>O Globo</i>, 30/07/2024)</p>	<p><https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	
<p>SD4: A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente e quero fazer dela uma fonte de fazer com que gere emprego e forme milhões e milhões de jovens - afirmou o presidente. (<i>O Globo</i>, 30/07/2024)</p>	<p>CRAVO, Alice; GULLINO, Daniel. Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial? <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	<p>Trecho retirado do segundo parágrafo da notícia</p>
<p>SD5: O presidente ainda reclamou das empresas Big Techs, afirmando que usam dados "sem pedir licença" e lucram "divulgando coisas que não deveriam ser divulgadas". (<i>O Globo</i>, 30/07/2024)</p>	<p>CRAVO, Alice; GULLINO, Daniel. Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial? <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	<p>Sexto parágrafo da notícia</p>

<p>SD6: (A Inteligência Artificial nada mais é do que) A gente ter a capacidade de fazer a coletânea de todos os dados e temos as Big Techs que fazem isso sem pedir licença, sem pagar imposto, e ainda cobra dinheiro e fica rica por conta de divulgar coisa que não deveriam que ser divulgada - disse. (O Globo, 30/07/2024)</p>	<p>CRAVO, Alice; GULLINO, Daniel. Lula diz que IA brasileira precisa gerar emprego e ser 'inteligente': 'Se essa coisa é tão boa, por que é artificial? <i>O Globo</i>, 30 jul. 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/07/30/lula-inteligencia-artificial.ghtml>. Acesso em: 09 jun. 2025.</p>	<p>Sétimo parágrafo da notícia</p>
<p>Centrada no ser humano e acessível a todos, fundamentada no respeito à dignidade, aos direitos sociais, à diversidade cultural, regional e dos povos, e à valorização do trabalho e dos trabalhadores, prevenindo a desigualdade e vieses discriminatórios.</p>	<p>Slides de apresentação da Proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028, apresentado, publicamente, em 29 de julho de 2024, na reunião do pleno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Publicado no Site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, disponível em: <https://l1nk.dev/IW7ld>. Acesso em: 21 dez. 2025.</p>	<p>Slide 15, primeira resposta dada à questão “O que é uma IA para o bem de todos?”, apresentada no slide anterior (14).</p>

